

**НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ НОВОЙ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ НА ОСНОВЕ
СТИМУЛИРОВАНИЯ STEAM**

Тожибоева Гульмира Рифовна

старший преподаватель доктор философских педагогических наук (PhD)

Чирчикского государственного педагогического университета

gulmiratojiboyeva096@gmail.com

Зилолахон Умарова

Студентка 4 курса факультета начального образования Чирчикского

государственного педагогического университета

Аннотация: В статье раскрывается история STEAM-образования. Как одно из прогрессивных направлений в современном Узбекистане, суть STEAM состоит в том, что позволяет развивать личность ребенка, его интеллект, исследовательские способности, инженерное мышление с опорой на научные методы, технические приложения, математическое моделирование, инженерный дизайн и т.д. Особый интерес вызывает применение модели STEAM-образования в обучении детей младшего школьного возраста.

Ключевые слова: STEAM-технологии, интеграция, инновационный метод, образовательная система, проектно-исследовательские навыки.

Annotatsiya: Maqolada STEAM ta'limi tarixi ochib berilgan. Zamonaviy O'zbekistonning ilg'or tendensiyalaridan biri sifatida STEAMning mohiyati shundaki, u bolaning shaxsiyatini, aql-zakovatini, tadqiqotchilik qobiliyatini, ilmiy usullarga asoslangan muhandislik tafakkurini, texnik qo'llash, matematik modellashtirish, muhandislik loyihalash va hokazolarni rivojlantirish imkonini beradi. Boshlang'ich maktab yoshidagi bolalarni o'qitishda STEAM ta'lim modelini qo'llash alohida qiziqish uyg'otadi.

Kalit so'zlar: STEAM texnologiyalari, integratsiya, innovatsion usul, ta'lim tizimi, dizayn va tadqiqot qobiliyatlari.

Annotation: The article reveals the history of STEAM education. As one of the progressive trends in modern Uzbekistan, the essence of STEAM is that it allows you to develop a child's personality, intelligence, research abilities, engineering thinking based on scientific methods, technical applications, mathematical modeling, engineering design, etc. Of particular interest is the application of the STEAM education model in teaching children of primary school age.

Key words: STEAM technologies, integration, innovative method, educational system, design and research skills

Постановление Президента Республики Узбекистан, от 11.05.2022 г. № ПП-241 «О дополнительных мерах по развитию дошкольного и школьного образования» в приложении № 4 «Целевые показатели развития системы внешкольного образования в системе народного образования в 2019 — 2024 годах пункт №3 гласит о практической реализации программы «STEAM-образование» (Science — естественные науки, Technology — технологии, Engineering — инженерия, Art — искусство, Mathematics — Математика) в детских школах «Баркамол авлод».

STEM (англ. science, technology, engineering and mathematics) — обобщающий термин, используемый для группировки этих отдельных, но тесно связанных между собой технических дисциплин в контексте описания образовательной политики учреждения либо учебной программы. Впервые идея и аббревиатура STEM были предложены в 2001 году учеными Национального научного фонда США (независимое агентство при правительстве США, которое обеспечивает фундаментальные исследования и образование во всех областях науки, кроме медицины) как ориентир для обновления системы подготовки современных инженеров и исследователей в ВУЗах. Идея была поддержана правительством, общественными организациями и многими корпорациями США, в том числе такими технологическими лидерами как Intel и Xerox. В

результате принципы STEM стали активно применять для формирования образовательных программ многих американских университетов.

В ходе изучения STEM-предметов у учащегося формируются следующие навыки:

- способность решить проблему;
- креативность;
- критическое мышление;
- умение работать в команде;
- независимое мышление;
- инициатива;
- коммуникация;
- цифровая грамотность.

STEM-подход — один из прорывных инструментов трансформации образования. Множество государственных и частных учебных учреждений берут эту концепцию на вооружение. STEAM — естественное развитие STEM-подхода, сочетающее технологии и гуманитарные дисциплины. STEM обозначает практико-ориентированный подход к построению содержания образования и организации учебного процесса. Дисциплины STEM обычно относятся к естественным наукам (биологии, физике и химии) и точным наукам (математике, логике и статистике). Гуманитарные и социальные науки классифицируются и сгруппированы вместе с искусством под аббревиатурой HASS. Однако психология считается входящей в STEM.

Преодоление свойственной традиционному образованию оторванности от решения практических задач и выстроить понятные ученикам связи между учебными дисциплинами является приоритетной задачей STEAM-подхода.

В основе STEM-подхода лежат четыре принципа:

1. Проектная форма организации образовательного процесса, в ходе которого дети объединяются в группы для совместного решения учебных задач.

2. Практический характер учебных задач, результат решения которых может быть использован для нужд семьи, класса, школы, ВУЗа, предприятия, города.

3. Межпредметный характер обучения: учебные задачи конструируются таким образом, что для их решения необходимо использование знаний сразу нескольких учебных дисциплин.

4. Охват дисциплин, которые являются ключевыми для подготовки инженера или специалиста по прикладным научным исследованиям: предметы естественнонаучного цикла (физика, химия, биология), современные технологии и инженерные дисциплины.

С расширением географии STEAM происходило распространение элементов STEAM-подхода вниз по образовательной пирамиде, как на школьное, так и на дошкольное образование. В рамках детского STEAM-образования робототехника оказалась той областью, где наиболее удачно пересеклись запросы экономики на развитие высокотехнологичных отраслей и естественный интерес детей к конструированию. Как следствие, сегодня воспитатели и учителя по всему миру активно используют в своей работе наборы для конструирования и программирования роботов.

Ученики, которые хорошо понимают науку, технологию, инженерное дело и математику по отношению друг к другу, способны применять то, что они узнали, обладают навыками работы с компьютером и ценят как хорошую командную работу, так и независимую инициативу, подготавливают персонал.

Важность STEAM заключается в том, что многие из наших сегодняшних профессий могут быть автоматизированы роботами или стать полностью ненужными в ближайшем будущем. И STEAM готовит кадры, подходящие для этого будущего.

Литература:

1. Авдеева Т.И. STEAM образование: история и современность. Наука и инновации - современные концепции: сборник научных статей по итогам работы Международного научного форума. 2019: 41 - 46.
2. Буеракова М.А., Ламанова Л.Л. Внедрение элементов «STEAM-образования» в начальной школе. Актуальные научные исследования в современном мире. 2019; № 1-4 (45): 48 - 50.
3. Каримова Б.Т. STEAM-обучение - инновационный подход в современном образовании. Innovation Management and Technology in the Era of Globalization Materials of the V International Scientific-Practical Conference: In 2 volumes, 2018: 107 - 111.
4. Гульмира Рифовна Тожибоева, Зилолахон Умарова. (2023). История возникновения и развития понятий «компетентность» и «компетентность». сеть учителей: исследования в области науки , 1 (7), 124–129. <https://webofjournals.com/index.php/1/article/view/241>.
5. Тожибоева Г.Р., Ходжамбердиева К., Сайидахмедова Н. Развитие креативного мышления младших школьников на основе применения смешанных сказок //conferencea. – 2023. – с. 168-172.
6. Tojiboeva G. R., Khojamberdieva K., Berdieva L. creative and organizational model of professional training of a future primary teacher //galaxy international interdisciplinary research journal. – 2023. – т. 11. – №. 4. – с. 603-606.
7. Tojiboeva g. R., Nigmatova X. Boshlang'ich maktab o'quvchilarining ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirishda mualliflik ertaklaridan foydalanish //academic research in educational sciences. – 2021. – т. 2. – №. cspi conference 1. – с. 275-278.